

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИ БОШҚАРИШНИНГ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАЛАРИ

Одилова Феруза Одиловна

Жиззах шаҳар 3–сонли умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси, тадқиқотчи.

Аннотация: Мақолада касб-хунар таълими битирувчиларининг меҳнат бозоридаги иштирокини касбий кўникмаларини ошириш йўли билан таъминлаш масалалари ўрганилган. Аҳоли иш билан бандлиги самарадорлигини таъминлаш, меҳнатга лаёқатли аҳоли кенг қатламининг иш билан бандлик даражасини ошириш, касб-хунар таълими битирувчиларининг касбий кўникмаларни ривожлантириш бўйича хорижий давлатлар тажрибалари ўрганилган ва амалий таклиф, тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Меҳнат бозор, касб-хунар таълими битирувчилари, касбий кўникама, иш билан бандлик, хорижий тажриба, модел.

Жаҳонда меҳнат бозорини самарали бошқариш борасида касб-хунар таълими битирувчиларининг касбий кўникмаларини ошириш, меҳнат бозорига биринчи марта кириб келаётганларнинг касбий лаёқатларини ва рақобатбардошлигини ошириш, уларнинг иш билан бандлигини ошириш, меҳнат муносабатларининг янги шакллари жорий этиш каби йўналишларидаги илмий муаммоларни тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Янги Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида профессионал таълими битирувчиларнинг касбий кўникмаларини бошқариш, уларнинг касбий ҳаракатчанлиги, рақобатбардошлигини ошириш, меҳнат бозори ва битирувчиларнинг иш ўрнига бўлган эҳтиёжларини назарда тутган ҳолда, касб-хунар таълими битирувчиларининг меҳнат бозоридаги ўрни ва тадбиркорлик фаолиятини кўллаб-қувватлашнинг истиқболли йўналишларини ривожлантириш омилларига боғлиқ. Бу борада «...700 дан ортиқ касб-хунар мактаби, коллеж ва техникумлар имкониятидан самарали фойдаланиш зарур. Бу мақсадда 2023 йилдан бошлаб янги дастур амалга оширилади. Ҳар бир вилоятда биттадан техникумда Европа касбий таълим стандартлари жорий этилади. Келгуси беш йилда барча коллеж ва техникумлар ушбу тизим билан қамраб олинади»[1]. Бу тизимдаги вазифаларнинг ижросини таъминлашда касб-хунар таълими битирувчиларининг касбий кўникмалари, рақобатбардошлигини ошириш, унинг самарали механизмларини бошқариш борасидаги илмий-тадқиқотлар кўламини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқ. Замонавий шароитда меҳнат бозори жамият иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ҳаётининг муҳим соҳаси ва хўжалик юриштишнинг таркибий қисмларидан бирига айланган. Мазкур бозор меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат қилишга бўлган лаёқатларини таклиф

килиш соҳасини топиш хоҳиш-истаклари йиғиндиси сифатида шаклланса, ишчи ўринлари бозори корхона ва ташкилотларнинг ишчи кучига бўлган жами эҳтиёжлари сифатида ташкил этилади. Бу эҳтиёжларнинг қондирилиши эса касб-хунар таълими битирувчиларнинг касбий кўникмаларини ривожлантириш ҳамда самарали бандликни шакллантиришнинг асоси ҳисобланади ва бу тадқиқот ишининг долзарблигини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикаси демографик таркибида ёшлар улуши юқори бўлиб, 2023 йил 1 январ ҳолатига республика бўйича ёшлар (14-30 ёш) сони 9 654 351 киши ташкил этиб, жами аҳолининг 26,8 фоизига тенг [2]. Ҳар йили мамлакатимиз аҳолисининг 900 мингдан ортиқ нафарга кўпайиб бораётганлиги ёшларнинг иш билан бандлиги, уларнинг меҳнат бозорида рақобатбардошлигини ошириш ва меҳнат муносабатларини такомиллаштириш борасида тизимли ишлар олиб бориш мақсадга мвофиқ.

Академик Қ.Х.Абдурахмоновнинг фикрича “Меҳнат бозори субъектлари муносабатлари тизимида махсус органларнинг қўшилиши улар ўртасида зиддиятлар бўлмашлигини таъминлаш, турли-туман иқтисодий воситалар ва усуллар, ҳуқуқий нормалар ёрдамида иш билан бандлик жараёнлари ва сиёсатини ташкил этиш ҳамда тартибга солишни таъмин этиши зарур [3]. Профессор Ш.Холмўминовнинг таъкидлашича “Айнан касбга йўналтириш ва психологик қўллаб-қувватлаш янги бозор шароитларига касбий карьерани амалга ошириш учун оптимал шарт-шароитларни яратиш орқали инсоннинг мослашувчанлигини ошириш, меҳнат бозори эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг индивидуал хусусиятлари билан мувофиқликда фуқароларни ишга жойлаштиришни оптималлаштириш имкониятлари ва ҳаёт йўлининг ҳар қандай босқичида касбий ўз-ўзини аниқлаш жараёнини фаоллаштиришга йўналтирилган. Бунинг натижасида иш билан бандлик хизматининг касбга йўналтириш, қайта тайёрлаш ва психологик қўллаб-қувватлаш бўлими мутахассисларини психологик тайёрлашга талаби кучаяди. Улардан психологик имкониятлар, шахснинг ички ресурс имкониятлари, унинг яшрин салоҳияти, касбга кириш ва касбий устунликга эга эканлиги, маслаҳат беришнинг психотехнологик билимлари ва ахлоқ-одоб нормалари ва тамойилларига мувофиқ миқдор билан суҳбат куриш лаёқати тўғрисида билимларни талаб этади” [4].

Ғарбий Европа мамлакатларидан Швеция, Буюк Британия, Германияда таълим тизимини ривожлантириш борасида тўпланган тажрибалар мутахассислар тайёрлашда ўқув жараёни ва амалиётларнинг ташкил қилинишида ўзига хос ёндошувлар мавжудлигини кўрсатади, бу тажрибаларни кенгроқ тадқиқ қилишни кўрсатади. Бу борада Германия тажрибаси ўзига хос бўлиб, бунда иккиламчи таълим тизими тамойилларидан фойдаланади ва ўқув юртида асосан назарий фанларни ўрганиш асосида ўқув ва амалий вазифалар кетма-кетликда ҳар бир босқичда мураккаблаштириб боради. Шуниси аҳамиятлики, мамлакатда профессионал таълим марказлаштирилмаган бўлса ҳам, у маълум бир стандартга асосан олиб борилади. Германияда “Профессионал таълимни ривожлантириш

тўғрисида”ги, “Ёшларнинг меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонуни, “Касбий таълим тўғрисида шартнома” каби қонун ҳужжатлари амал қилиб, ўқитиш жараёни машғулотлар рўйхатига мос ташкил қилинади, айни вақтда 600 та мутахассислик 400 га яқин касбий ихтисосликларга қисқартирилди. Шунингдек, уларнинг қисқариши мутахассисларни тайёрлаш билан бирлашиш натижасида бўлиб, алоҳида касбларнинг номи, ўқувчиларнинг ҳар бир касбни ўзлаштириши учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг умумийлиги, шунингдек, намунавий ўқув режаси ва якуний сертификатлаштириш талаблари маълум бир соҳа вазири билан биргаликда ишлаб чиқилган ва келишилган. Ишлаб чиқилган ҳужжатлар ҳуқуқий асос бўлиб уни бажариш мажбурийлиги таъминланади ва давлат ҳар бир корхонанинг касб таълими харажатларини тўлиқ қоплашга маблағ йўналтиради.

Германиянинг таълим тизимида ҳунар таълими алоҳида ўрин эгаллаб, юқори малакали ишчиларга бўлган талаб ҳам меҳнат бозорида жуда юқори. Тўлиқсиз ўрта мактабни битирувчиларнинг деярли ярми ҳунар таълими тизимида билим олишга ҳаракат қиладилар, ўзлари танлаган касбни давом эттирадилар. Ўқиш муддати 3-3,5 йилни бўлиб, уч босқичга бўлинади, ўқишнинг биринчи йил фақат асосий ҳунар таълими берилишига қаратилади. Бунда ўқитилаётган касбга тааллуқли махсус фанлардан назарий асослар берилиб, йирик корхоналарда амалий машғулотлар ўтказилади. Иккинчи йилда эса махсус ҳунар таълими ўқитилиб, биринчи йилдан иккинчи ўқиш йилига ўтишида махсус синов имтиҳонлари ташкил қилинади ва шу тариқа ўқишни давом эттирувчи ёшлар алоҳида танлаб олинади. Кейинги учинчи йилда эса махсус ҳунар таълими янада чуқурлаштирилиб, мутахассислик фанлари ўқитилади, битирув имтиҳонлари махсус ҳайъат томонидан қабул қилинади.

Мутахассисларнинг фикрича “Бундан ташқари Европа Иттифоқи Комиссияси, ЮНЕСКО, Германия халқаро ҳамкорлик жамияти (GIZ), Осиё тараққиёт банки, Швейцариянинг Helvetas Uzbekistan ташкилоти лойиҳалари асосида хорижий экспертларни жалб этган ҳолда профессионал таълим муассасалари раҳбар ва педагоглари касбий салоҳиятини ошириш бўйича семинарлар ташкил этиб келинмоқда” [6] Шунингдек, ушбу хорижий лойиҳалар доирасида 100 нафардан ортиқ раҳбар ва педагог кадрлар хорижий давлатларда малака ошириши ташкил этилди. Хусусан, жорий йилда 20 нафар педагог кадрлар Германияга стажировкага юборилди.

Гарбия Европа давлатларидан бири Францияда ўқувчиларни касбга йўналтиришнинг учта моделидан фойдаланилади:

Биринчи модел - касбга йўналтириш асосан ўқувчиларнинг мактабни тугатиш арафасида ташкил қилинади ва ўқувчилар ёшларнинг индивидуал хусусиятлари ва уларга иш берувчилар томонидан таклиф этилаётган касб хусусиятлари орасидаги мосликни аниқлаш.

Иккинчи модел - таълимий йўналтириш. Касбга йўналтириш ишлари мактаб томонидан олиб борилган, ягона умумий таълим жараёнини ўз ичига олади. Энг кенг тарқалган модел эса учинчиси ҳисобланиб, унинг асосий моҳияти ўқувчининг мактабга қабул қилинганидан бошлаб то унинг жамиятга барқарор мослашишгача бўлган давригача педагогик жамоа томонидан уларни назорат қилиб, йўналтирилиб борилади.

Касбга йўналтиришга махсус тайёргарлик ишлари: таълимни ёки иш фаолиятини давом эттиришни танлашда ёрдам кўрсатиш, касблар олами билан танишиш, меҳнат бозорида талаб ва эҳтиёжлари ҳақидаги ахборотлар базаси билан ишлаш каби тадбирларни ўз ичига олади, тадқиқот натижасида хорижий мамлакатларнинг профессионал таълим тизимида битирувчилар рақобат даражасини бошқариш тизими қуйидаги 1-жадвалда гуруҳланган.

1-жадвал

Хорижий мамлакатларнинг профессионал таълим тизимида битирувчилар рақобат даражасини бошқариш тизими

Профессионал таълимни бошқариш тизими	Профессионал таълим тизимини бошқариш тавсифномаси	Танланган давлатларда
Иш берувчилар билан ҳамкорлик стратегияси	Ҳамкорлик механизми ўқувчиларнинг амалий машғулотларини юқори савияда ташкил қилинганлиги билан ажралиб туради	Германия, Франция, Буюк Британия, Корея
Халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик	Профессионал таълим муассасаларининг халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш	Германия, Франция, Буюк Британия, Корея, Россия
Меҳнат бозори ва таълим тизими муносабатларини бошқариш	Меҳнат бозорига кириб келаётган ўрта бўғин кадрларининг маҳаллий ва хорижий меҳнат бозорида бандлиги ва ақобатбардошлигини оширишга эришилганлиги	Германия, Франция, Буюк Британия, Корея
Битирувчининг касбий-билиш жараёнидаги кўрсаткичлари	Мутахассислиги бўйича қўшимча маълумотга эгали, масалан курслар, тренинглари. Танланган фаолият қобилиятининг мавжудлиги.	Германия, Франция, Буюк Британия, Корея, Россия

	Хорижий тиллар, компьютер дастурларини ни билиш ва янги билим олишга интилиши	
Битирувчиларнинг шахсий кадриятлар ва ижтимоий-коммуникатив жихатларини бошқариш	Мақсадга интилувчанлик ва меҳнатсеварлик Шахсий ривожланиш ва мукамалликка интилиши Масъулиятни зиммасига олиш журъати ва фаоллиги. Етакчилик қобилияти Киришимлилиги Хушмуомалали, одоб-ахлоқ Нотиклик, мулоқот маданияти Жамоага ҳурмат ва стрессларга чидамлилиқ	Германия, Франция, Буюк Британия, Корея, Россия

Олиб борилган тадқиқотларга асосланиб, таълим менежментини бошқариш соҳасида тўпланган илғор хорижий тажрибалар асосида биз томонимиздан “Профессионал таълим тизимини бошқариш модели” ни илгари сурамиз, бу хориж тажрибалари асосида профессионал таълим сифати, самарадорлиги ва битирувчиларнинг рақобатбардошлигини ошириш имкониятларини яратади. Юқорида келтирилган таҳлиллар асосида профессионал таълимга давлат ва жамият ижтимоий буюртмаларининг шаклланиши, профессионал таълимда ИТИ ва иш берувчилар билан ҳамкорлик, мақсад ва вазифаларнинг аниқ белгиланиши ва хорижий тажрибалар қиёсий таҳлили ҳамда иш билан таъминлаш стратегияси, ҳудудий ва халқаро меҳнат бозорини прогнозлаш кўрсаткичларини доимий равишда тадқиқ қилиб бориш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси, 2022. 21 декабрь, 272 (8334)
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари. <https://stat.uz/uz/>
3. Абдурахмонов Қ.Х. ва бошқалар. Ходимларни бошқариш (дарслик). – Т.: «Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси Адабиёт жамғармаси нашриёти». 2004.-207 б.
4. Холмўминов Ш.Р. ва б. Қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлашнинг назарий ва амалий асослари (монография). – Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2018. - 160 бет.
5. У.М. Алижонов Профессионал таълим тизими педагог кадрлари малакасини ошириш: амалга оширилаётган ишлар ва халқаро ҳамкорлик. Ўзбекистонда профессионал таълим 2023 №2 -15 б.